

PEDAGOGIK FASILITASIYA ASOSIDA TALABALARNING KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

Aralov Sanjar Abdvaitovich

Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214140>

Annotatsiya. *Ushbu maqolada pedagogik fasilitatsiya tushunchasi, uning ta’rifi hamda pedagogik faoliyatdagi ahamiyati xususida so’z yuritilgan.*

Kalit so’zlar: *kompetensiya, fasilitatsiya, pedagogik faoliyat, psixologik va intellektual o’sish, individual yondashuv, bilim, ko’nikma, malaka va boshqalar.*

Аннотация. *В этой статье рассматривается понятие педагогической фасилитации, ее определение и значение в педагогической деятельности.*

Ключевые слова: *компетентность, фасилитация, педагогическая деятельность, психологический и интеллектуальный рост, индивидуальный подход, знания, умения, навыки и др.*

Annotation. *this maqola addresses the concept of pedagogical facilitation, its definition and its importance in pedagogical activity.*

Keywords: *competence, facilitation, pedagogical activity, psychological and intellectual growth, individual approach, knowledge, skills, competence, etc.*

Bugungi kunda oliy ta’lim sohasida sifatli ta’lim jarayonini ta’minlash va talabalar potensialini to’liq ro’yobga chiqarish, ularning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ana shunday maqsadlarni amalga oshirishda pedagogik fasilitatsiyaning o’rni beqiyosdir. Pedagogik fasilitatsiya – bu o’qituvchi va talabalar o’rtasidagi o’zaro ta’sir jarayonida ta’lim muhitini yaratish va uni optimallashtirishni nazarda tutuvchi pedagogik texnikadir. Ushbu jarayon esa, talabalarning o’z-o’zini anglashini, shaxsiy va kasbiy o’sishini rag’batlantirishga qaratilgan bo’lib, ta’lim jarayonini yanada samarali va maqsadga muvofiq tarzda olib borishga xizmat qiladi.

Oliy ta’lim muassasalarida talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, ularni kelajakdagi faoliyatiga tayyorlashda pedagogik fasilitatsiyaning roli ham tobora ortib bormoqda. Bu jarayon nafaqat bilimlarni berish, balki talabalar bilan ishlashning yangi uslublarini, ularning fikrlash qobiliyatini va ijodiy potensialini rivojlantirishga yo’naltirilgan metodlarni ham o’z ichiga oladi. Pedagogik fasilitatsiya, shuningdek, talabalar o’rtasida hamkorlik va jamoaviy ishlash ko’nikmalarini shakllantirishga yordam beradi, bu esa, ularning kelajakdagi kasbiy va pedagogik faoliyatida muhim rol o’ynaydi.

Hozirgi kunda ilmiy tadqiqot ishlarida kasbiy kompetensiya va pedagogik fasilitatsiyaga keng ta’riflarni berish, uni shakllantirish va rivojlantirish sharoitlarini aniqlashga urinishlar bo’lib, kompetensiyalarni hayot bilan bog’liq murakkab vazifalarni hal etish qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonida pedagogik fasilitatsiya ham muhim ahamiyat kasb etayotganligi oydinlashtirib borilyapti.

Ta’lim jarayoni bu shaxsning psixologik va intellektual o’sishini oshirish maqsadida bilimlarni almashishning intensiv, odamlarning kelib chiqishi, ko’nikmalari va hissiy holatiga e’tibor berish hamda ularni muayyan narsalarni o’rganishga va undan tashqariga chiqishga aralashish jarayoni hisoblanib, bunda o’qituvchi talabalar guruhini yangi qobiliyatlarga, tanishishga yoki fikrlashga erishishda boshqaradigan tartib va bundan tashqari, fan sohasida o’qitish o’quvchilarga turli usullarni qo’llash va tarbiyalashni o’z ichiga oladi. Fasilitatsiya esa,

ta’lim ishtirokchilarida o‘quv g‘oyalari yaratish, ochish va qo‘llashga jalb qilish harakati, san’at, rivojlanayotgan mahorat, shuningdek, har bir mutaxassisning kasbiy tajribasining muhim qismi bo‘lib hisoblanadi.

Shuningdek, fasilitatsiya talabalarga qaratilgan va o‘rganishga bag‘ishlangan bo‘lib, ko‘proq munozarani boshqaradigan, savollar beradigan, ishtirok etishni rag‘batlantiradi va ishtirokchilarni faoliyatga jalb qiladi, o‘qitishda o‘qituvchi mavzu va uni o‘tkazish bo‘yicha mutaxassis bo‘lib, fasilitator esa, o‘quv jarayoni bo‘yicha mutaxassis, u individual xatti-harakatlarga e’tiborini qaratadi.

Bugungi kunga kelib, ta’lim jarayonida pedagogik fasilitatsiyaning joriy etilishi o‘qituvchilarga talabalar bilan yanada samarali ishlash imkonini beradi. Masalan, o‘qituvchi talabalar bilan birgalikda o‘rganish muhitini yaratishi, ularning qiziqishlarini inobatga olishi va o‘zaro muloqotda faol ishtirok etishi mumkin. Bu esa o‘z navbatida, talabalarning tajribasini boyitish va ularning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuning uchun ham pedagogik fasilitatsiya, nafaqat ta’lim beruvchilar, balki ta’lim oluvchilar uchun ham zarur va foydali hisoblanadi.

Oliy ta’limda pedagogik fasilitatsiya asosida bo‘lajak mutaxassislarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, ularga zamonaviy va sifatli ta’lim berishda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, bu jarayon nafaqat ta’lim oluvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshiradi, balki ularga kelajakda o‘z sohalarida muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikma va bilimlarni shakllantirishga yordam beradi. Bu esa o‘z navbatida, mamlakatimiz oliy ta’lim tizimining umumiy sifatini yaxshilashga hissa qo‘shadi.

Hozirgi sharoitda talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning muhim jihatlaridan biri bu ularning o‘zlariga xos ehtiyoj va qobiliyatlarini inobatga olishdir. Pedagogik fasilitatsiya ushbu jarayonni individual yondashuv asosida yuritish imkonini beradi. Masalan, har bir talaba o‘zining shaxsiy bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirishda o‘z yo‘nalishini tanlashi mumkin, bu ularning motivatsiyasini oshiradi hamda auditoriyada va auditoriyadan tashqari o‘z ustida mustaqil ravishda ishlashga undaydi.

Shuningdek, pedagogik fasilitatsiya ta’lim jarayonini o‘zgaruvchan va dinamik qilish orqali talabalarga yangi vaziyatlarga moslashuvchanlik va ijodiy yechimlar topish ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi hamda talabalarga nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko‘nikmalarni ham egallash imkonini yaratadi, natijada talabalar kasbiy hayotga tezroq va osonroq moslasha oladilar.

Pedagogik fasilitatsiyaning yana bir muhim jihati bu ta’lim beruvchi va ta’lim oluvchilar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirni kuchaytirishdir. O‘qituvchilar o‘zlarining bilim va tajribalarini talabalar bilan baham ko‘rishadi, ularning savollariga javob va maslahatlarni berishadi, bunday yondashuv talabalarni o‘z fikrlarini erkin, tanqidiy ifoda etishga va muammolarini mustaqil hal qilishga undaydi. Ta’lim jarayonida pedagogik fasilitatsiyaning ahamiyatini hisobga olib, o‘quv dasturlarini ishlab chiqishda bu usuldan foydalanish zarur, bu, o‘z navbatida, o‘quv dasturlarini talabalar ehtiyojlariga moslashtirish imkonini beradi va o‘quv materiallarining tushunarli, samarali bo‘lishini ta’minlaydi.

Pedagogik fasilitatsiyaning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

Birinchidan, pedagogik fasilitatsiya ta’lim muhitini interfaol va talabga mos ravishda tashkil etish imkonini beradi. Bu jarayon davomida talabalar o‘qituvchining ko‘magi bilan o‘z bilimlarini amaliyotda qo‘llash va yangi tajribalar orttirish imkoniyatiga ega bo‘lishadi, talabalar mustaqil fikrlashni rivojlantirishadi va o‘z ustida ishlashni o‘rganishadi, bu esa ularning o‘z kasbida muvaffaqiyat qozonishlariga yordam beradi.

Ikkinchidan, pedagogik fasilitatsiya talabalarga o‘z bilimlarini muntazam yangilash va kengaytirish imkoniyatini ham yaratadi, ta’lim jarayonida berilgan vazifalar va muammolar talabalarni yangi yechimlarni topishga undaydi, ularning ijodiy va tahliliy fikrlash qobiliyatlarini oshiradi. Shuningdek, pedagogik fasilitatsiya ta’limning boshqa usullariga qaraganda talabalarning bilimlarni chuqurroq o‘zlashtirib olishlariga yordam beradi.

Uchinchidan, pedagogik fasilitatsiya orqali talabalar o‘zaro hamkorlik qilish va jamoaviy ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirishadi, bu ko‘nikmalar kelajakdagi kasbiy faoliyatlarida juda muhimdir, chunki ko‘pchilik kasblar jamoaviy loyihalar va guruh ishlari bilan bog‘liq. Talabalar turli xil fikrlar va yondashuvlarni o‘rganish orqali o‘zaro muloqot qobiliyatlarini ham yaxshilashadi, ularning kelajakda turli xil ijtimoiy guruhlarda o‘z o‘rnlarini topishlariga yordam beradi.

To‘rtinchidan, pedagogik fasilitatsiya ta’lim jarayonini talabalarning shaxsiy ehtiyoj va qiziqishlariga moslashtirish imkonini beradi, har bir talaba o‘z qobiliyat va imkoniyatlariga qarab o‘qish jarayonida faol ishtirok etish imkoniyatiga ega bo‘ladi, motivatsiyasini oshiradi va o‘qish jarayoniga bo‘lgan qiziqishlarini kuchaytiradi.

Pedagogik fasilitatsiyaning talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishdagi roli beqiyosdir. Ushbu metod ta’lim jarayonini yanada samarali va natijali qilishga yordam beradi, shuningdek, talabalarni kelajakdagi kasbiy faoliyatlariga puxta tayyorlaydi. Pedagogik fasilitatsiya, kasbiy pedagogika sohasida muhim ahamiyat kasb etadi, chunki u o‘qituvchilarni ta’lim berish jarayonida talabalarning individual ehtiyojlariga e’tibor berishga undaydi. Bu usul ta’lim berishning an’anaviy yondashuvlaridan farqli o‘laroq, talabalar bilan o‘zaro ta’sir qilishda yanada faol va integratsiyalashgan yondashuvni taqozo etadi va ularning kasbiy kompetentliklarini yanada samarali rivojlantirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/5841063>
2. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 28.03.2024-y., 09/24/157/0247-son
3. Байденко В.И. Виявление состава компетенций выпускников вузов как необходимый этап проектирования ГОС ВПО нового поколения: методическое пособие. М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. 72 с.
4. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования // Народное образование. 2003. №2. С. 58-64.
5. Шадриков В.Д., Кузнецова М.Д. Квалификация педагогических кадров – условие получения качественного образования